

Russian 2011-12 Elections and Digital Media

Плачущий Путин:
случай из новейшей политической иконографии
Александр Сарна
Белорусский государственный университет, Минск

Плачущий Путин или ПП – новейший медийный феномен, весьма странное и в чем-то даже парадоксальное зрелище, явленное нам по центральным российским телеканалам сразу после предварительного подведения итогов голосования на выборах президента России. Еще премьер, но уже президент – в таком статусе предстал Путин вечером 4 марта 2012 года на митинге своих сторонников на Манежной площади (Kondrat824 2012). Туда пришло больше сотни тысяч участников, но, находясь слишком далеко от сцены, они не могли видеть слезы, текущие по лицу ПП. Слезы были видны лишь тем, кто остался дома и смотрел телетрансляцию, что и позволяет считать это событие исключительно медиальным. Основной его аудиторией стал весь мир, и именно ему был адресован «новый» лик «старого» лидера. Кроме того, ПП ведь прекрасно понимал, что «Москва слезам не верит» (и это подтвердили результаты выборов), так что его «откровение» было обращено явно не к столичному электорату. Сам Путин потом отрицал эмоциональный источник появления влаги на своем лице и ссылаясь на ветер. Однако он не пытался скрыть слезы во время выступления и хотя бы украдкой вытереть лицо – значит, был готов предъявить их открыто, даже если это не укладывалось в его привычный имидж «настоящего мужчины» и «несгибаемого борца» за интересы России. А ведь именно эти качества восхваляются в многочисленных одах и песнях во славу российского премьера. Как раз перед выборами по просторам Интернета стал гулять очередной видеоклип (теперь от таджикского певца Толибджона Курбанханова) о том, что «Путин спас страну», потому что «его послал Бог» (PublikMix 2012). Ролик называется «ВВП» – так же, как уже давно и привычно маркируется не «валовой», а «властный внутренний продукт» и проецируется на инициалы Путина, отождествляясь с их носителем. Но как связать образ национального героя со слезами на его лице? Неужели ПП приходит на смену

ВВП как новый бренд – или это просто «индекс человечности», признак наличия сентиментальности даже у нестигаемого наследника Штирлица?¹

Возможно, это ответ на другую инициативу из Средней Азии, которая, в отличие от таджикской музыкально-песенной заготовки, воплотилась в гораздо более радикальной форме. Группа «аналитиков» и «общественных деятелей» из Кыргызстана в прошлом году обратилась к СМИ с громким заявлением, ставшим хитом Интернета под кодовым названием «Зима не будет». В рамках этой провокации было сделано сообщение о том, что Путин – это «сложный биоробот», который работает по специальной программе и нуждается в поддержке во всех начинаниях, чтобы не сбиться с правильного курса (4elov3k 2012). Робот должен быть настроен в соответствии с правильной исходной установкой и не размениваться на всякие мелочи вроде митингов оппозиции. Учитывая, сколько шума поднял этот футурологический бред, коррекцию имиджа и возникновение ПП можно трактовать как ответ на геополитический вызов из центрально-азиатского региона – тем более, что нужно уже сейчас просчитывать перспективы на будущее расширение границ Евразийского союза и вполне вероятное включение туда Кыргызстана. «Я плачу – значит, я не робот (и даже не киборг)!» – так прочитывается в этом контексте обращение будущего президента России ко всему мировому сообществу.

Слезы на лице, срывающийся голос, судорожные взмахи руками с призывами к толпе – все это свидетельствует о крайнем волнении ПП. Впрочем, не стоит исключать и хорошо отрепетированную заготовку для создания видимости волнения. Образ сильных эмоций, осознания ответственности и важности момента – все это могло быть отработано заранее и вполне привычно для Путина как медийного персонажа и продукта изощренных PR-технологий. Политтехнологи уже давно выстроили глобальную стратегию позиционирования и продвижения Путина в СМИ, под которую делается все: от охоты и рыбалки до тушения лесных пожаров и неудавшихся покушений (Миронова 2012, Сибиряков 2012). А с учетом протестов после не слишком удачных выборов в Думу в его новом имидже находится место и либеральным позывам («Путин любит всех»). Не является ли тогда появление у всех на виду ПП логичным завершением этих изменений?

Возможно, это следующий шаг на пути к «продвинутой» медиакратии и перед нами не что иное, как попытка нарисовать с будущего президента «икону». С этой точки зрения странный случай с непроизвольным слезотечением (или даже «слезоточением»?) легко объясним, поскольку механизмы конструирования «икон» работают «от противного», преодолевая условности и пафос имиджевой политики, когда казусы, губительные для имиджа, становятся материалом для «иконы». Ее создает именно отклонение от нормы, девиация, способная не просто привлечь внимание миллионов, но и остаться в культурной памяти в виде мема – глянцевого обложки журналов, принтов на майках и пакетах, ксерокопий на стенах офисов (см. иллюстрации № 1-6). Все, что подрывает демонстративную нарочитость имиджа и его «пагубную самонадеянность», способно стать симулятивной основой «иконы».

¹ В. Путин – профессиональный разведчик, как и Штирлиц, герой советского телесериала «Семнадцать мгновений весны»

Так что слезы Путина вполне способны войти в визуальную историю наряду с ботинком Хрущева и развязавшимся шнурком Гагарина.

Иллюстрация №1. Обложка журнала «Большой» за апрель 2012 г.

Источник: http://bolshoi.by/wp-content/gallery/cover/cover_22_b.jpg (дата обращения 25 апреля 2012).

Туда же попадет и хроника трансляции выборов в Интернете посредством веб-камер, которая стала еще одним свидетельством о превращении модуса зрелищности российской политики в императив, делающий создание тотального спектакля практически неизбежным. Проведение выборов в формате реалити-шоу «За стеклом» или «Большой брат» стало логичным завершением постройки «прозрачного общества» образца *made in Russia*. Суть этого шоу заключается в возможности для каждого обывателя включиться в процесс и ощутить себя в роли наблюдателя и даже надзирателя, превратив всех остальных в поднадзорных. В таком случае наблюдение важно не для выявления нарушений, а для приобщения к Большому Брату, который следит за всем, что происходит, нашими глазами. Наслаждаясь вуайеризмом ради желания припасть к недоступному обычно источнику, мы сами становимся частью системы и лишь

укрепляем ее своим дистанционным присутствием на избирательных участках в виде камеры под потолком. Ее возможности весьма ограничены заданным ракурсом и установленной дистанцией, что изначально обрекает нас принять позицию, которую подготовила власть. Мы становимся не просто наблюдателями, но участниками игры, которая опирается на техники визуального контроля, обращая их не против себя, но всегда «за». Это не более чем развлечение для скучающей публики, которая может фиксировать все, что происходит, но не в силах вмешаться в происходящее шоу, поддерживая «видимость участия». Так власть «подсадила» всю страну на эту уловку, мотивируя ее простыми доводами: вы хотите честных выборов? Значит, все должно быть прозрачно и визуально контролируемо. В итоге наибольший интерес вызвали трансляции «частной жизни» на участках в российской глубинке, а не возможные нарушения (РБК.ру 2012).

Иллюстрация №2. Граффити у штаб-квартиры Пермского отделения Газпрома («Межрегионгаз»).

Источник: <http://maratguelman.livejournal.com/2736067.html> (дата обращения 25 апреля 2012).

Впрочем, пассивным наблюдением-созерцанием дело ограничивается далеко не всегда: активисты, вооружившись новейшими технологиями, рванули в самую гущу событий. Как голодные псы, они готовы преследовать любую добычу, которая для них представляет хоть какой-нибудь интерес. Доморощенные «папарацци», нисколько не смущаясь, наставляют камеры своих телефонов на выбранную жертву и начинают

допрос, который превращается в пытку, поскольку тут же все это попадает в Сеть и становится достоянием общественности. Сами себя они называют не журналистами, но независимыми блогерами и «новыми политиками», видимо, считая, что добыча «секретных сведений» составляет суть информационной политики, а молниеносная доставка новости в Интернет является гарантией успеха, приравняемого к скандалу (GeopoliticsofEurasia 2012; shtole 2012). Охотно позируя перед камерами и давая интервью, они нисколько не смущаются возможностью дискредитировать своего кумира нелепыми ответами, но зато вправе рассчитывать на статус новой «звезды» Сети (FeTsO1000 2011, ggektor 2011). На это и делаются ставки: не нужно особо «париться» подготовкой, главное – оперативно пропиариться, ведь если ты не успеешь сделать это сейчас, то завтра «сделают» уже тебя. Скорость – лучшая политика, а главным оружием пропаганды становятся веб-камеры и мобильные телефоны.

Иллюстрация №3. Фоторепортаж с митинга в поддержку В. Путина 4 марта 2012.

Источник: <http://www.snob.ru/selected/entry/46681?commentId=465246> (дата обращения 25 апреля 2012).

Ситуация стала совсем другой по сравнению с началом века. Тогда, в предыдущий цикл своего правления, Путин приходил на смену Ельцину с призывом «мочить всех в сортире», чем и снискал себе славу непримиримого и жесткого борца с террором, нового «собирателя русских земель», предотвратившего распад России. В начале нового цикла, когда он сменяет Медведева, мы внезапно становимся свидетелями ПП.

Казалось бы, за этим должен последовать отказ от агрессивной риторики и переход к общественному диалогу, за который ратуют сейчас все либералы России. Есть все основания полагать, что состоявшиеся выборы стали не финалом, а лишь прелюдией нарастающего в своем драматизме процесса «ломки» российского общества, ведущего к масштабным изменениям уже в ближайшем будущем. Но если причиной слез ПП действительно стал ветер, то можно ли его считать пресловутым «ветром перемен» – или еще рано насвистывать «Wind of Change»? Означает ли появление на экранах ПП возможность «смягчения» или даже смену политического курса России?

Иллюстрация №4. Анимационный ролик студии циничных мультипликаторов «Фантом»

Источник: <http://vk.com/club33804039> (дата обращения 25 апреля 2012).

Проблема в том, что даже если ВВП действительно станет ПП на уровне глубинной трансформации, а не только «смены маски», все равно административная система, созданная им в предыдущие годы правления, уже не позволит ему инициировать полноценные и эффективные реформы. Она стала автономной, а он стал ее творцом и одновременно – заложником. Многочисленные нарушения, зафиксированные на выборах, когда огромное число избирателей дружно прокатили на «каруселях» (Железнова и др. 2012), показывают, что верноподданнические настроения уже взяли верх над здравым смыслом. Нет никаких сомнений в победе «кандидата № 1», но «на всякий случай» надо сделать ее более уверенной и «элегантной», заодно показав свое чиновничье почтение и «преданность службе». Такова логика каждого начальника участка, старающегося проявить рвение и набрать дополнительный «зачетный» балл при будущем распределении полномочий. И с этим уже ничего не поделаешь – запущенная на полный ход, машина власти работает самостоятельно по принципу «не подмажешь

– не поедешь». От того, кто управляет ей, многое уже попросту не зависит, хотя по-прежнему во всех официальных СМИ будут творить образ всемогущего лидера, форматируя под него все информационное пространство.

Иллюстрация №5. Коллаж на материале прямой телетрансляции с Манежной площади

Источник: http://cs10363.userapi.com/u105967609/-14/x_f27721fc.jpg (дата обращения 25 апреля 2012).

Так может сложиться ситуация, характерная сейчас для Беларуси, где выборы провоцируют всплеск активности чуть ли не всего населения страны, после чего наступает затишье еще на пять лет. На фоне полностью «зачищенного» медийного поля полноценная «раскрутка» новых альтернативных политиков в РБ становится просто невозможна. Есть лишь один вождь, всенародный «бацька» – президент А. Лукашенко, который как раз в день выборов в России заявил, что «лучше быть диктатором, чем голубым» (aleafan 2012). И это высказывание странным образом резонирует, отчасти даже вступает в конфликт с образом ПП. «Антиголубой диктатор» из Беларуси как «правильный папа» (тоже ПП) четко показал, что лидер нации не может быть мягкотелым и не имеет права на чувствительность, ведь «мужчины не плачут». Поэтому он готов всегда «жэстачайше» пресекать малейшие попытки подвергнуть его власть под сомнение. Так что в Беларуси «болотный» или, тем более, «майданный» сценарий развития событий в принципе невозможен, поскольку власть совершенно не стесняется применять силу по любому поводу. При этом Лукашенко в общем-то не волнует, как он будет выглядеть в глазах мировой общественности – в отличие от Путина, который всерьез озабочен своим имиджем.

Иллюстрация №6. Альтернативный плакат в стиле «демотиваторов»

Источник: <<http://img5.joyreactor.ru/pics/post119845.jpeg>> (дата обращения 25 апреля 2012).

Однако при всех различиях наших контекстов есть и сходство. Неслучайно уже давно бытует мнение, что Беларусь выступает в качестве полигона для отработки «грязных политтехнологий», которые затем применяются в более мягком и комфортном варианте для России – планомерно, пошагово, не столь грубо и откровенно. В частности, перед выборами 1994 г. на Лукашенко якобы было устроено покушение («стреляли, но не попали»), что прибавило сочувствия у электората и существенно отразилось на результатах голосования. Теперь эта история «случайно» случилась и с Путиным – причем покушение удалось предотвратить, что, безусловно, увеличило симпатии населения (Сибиряков 2012). Тревожит и то, что категория «честности» становится ключевой для российской политики. У нас тоже доминирует «чэсный» подход к принятию важнейших государственных решений, основанный на странном убеждении, что президент и народ – это одно и то же.

В целом по итогам выборов ситуация в России стала близка к белорусской: общество раскололось на две неравные части в своем отношении «за» и «против» власти – и что теперь с этим делать? У нас в Беларуси пошли по пути маргинализации оппозиции и «выдавливания» несогласных из общественно-политической жизни страны, загоняя их в «гетто» и подвергая истеричному шельмованию к каждому выбору. Сам факт раскола замалчивается, что приводит лишь к его усугублению и нарастанию конфронтации не только в политике, но и в обществе. Для России этот путь губителен, и альтернативой ему может выступать только переход к диалогу и установление договоренностей между тремя силами: бюрократией чиновников (1) как «крышей» олигархического капитала (2), заинтересованного в том, чтобы «подкармливать»

власть, но не осмеливающегося выступить против нее, а также немногочисленной, но громкоголосой оппозицией (3) (в которой такие же разброд и шатания, как в Беларуси), еще более заметной на фоне молчаливого народного большинства. Пока противостоящие силы воспринимают друг друга по шаблону: с одной стороны всех якобы принуждают к поддержке власти, а с другой – всех «купил» госдепартамент США. Такая оценка препятствует осуществлению диалога и, если он не сработает, то неизбежен, как в Беларуси, «силовой» вариант авторитарной власти, уже заготовленный под строительство новой империи. Судя по всему, пока для России третьего не дано – и слезами тут не поможешь.

Литература

- Вести.ру. Видео с избирательного участка в Чечне стало хитом Интернета. 2012. 5 марта. <<http://www.vesti.ru/doc.html?id=732897>> (дата обращения 28 марта 2012).
- Железнова М., Корня А., Мязина Е., Лысова Т. Результат Путина в столице массово повышали работники московских компаний // Ведомости.ру. 2012. 13 марта. <http://www.vedomosti.ru/politics/news/1533827/nashestvie_izbiratelej#ixzz1ozDSgHj3> (дата обращения 28 марта 2012).
- Миронова С. Владимир Путин опять насмешил весь мир // Гайдпарк. 2012. 20 января. <<http://gidepark.ru/user/4187699194/content/931548>> (дата обращения 28 марта 2012).
- РБК.ру. Западные СМИ: веб-камеры показали миру жизнь российской глубинки. 2012. 5 марта. <<http://top.rbc.ru/society/05/03/2012/640399.shtml>> (дата обращения 28 марта 2012).
- Сибиряков С. Верите ли вы в раскрытие покушения на Путина или это предвыборный пиар? // Гайдпарк. 2012. 27 февраля. <http://gidepark.ru/community/129/content/969801?utm_source=wow&utm_medium=cpc&utm_campaign=putinkil> (дата обращения 28 марта 2012).
- aleafan66_ Лукашенко – Лучше быть диктатором, чем голубым [фан-видео] // You Tube. 2012. 6 марта. <<http://www.youtube.com/watch?v=VJAu8ZeHuKs>> (дата обращения 28 марта 2012).
- BublikMix. Толибджон Курбанханов – «ВВП» (официальная версия) [фан-видео] // You Tube. 2012. 7 февраля. <<http://mir24.tv/news/culture/4672532>> (дата обращения 28 марта 2012).
- FeTsO1000. Единая Россия. Спасибо Света, нам есть, что надеть [фан-видео] // You Tube. 2011. 6 декабря. <<http://www.youtube.com/watch?v=MW0JYKf5Ifk&feature=related>> (дата обращения 28 марта 2012).
- GeopoliticsofEurasia. Домодедово. Борис Немцов vs. блогер Максим Перевалов [фан-видео] // You Tube. 2012. 6 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=gTAhoNNAzY&feature=related>> (дата обращения 28 марта 2012).
- ggektor. «Нашист» Максим Пятницкий – Три подвига ПЖиВ [фан-видео] // You Tube. 2011. 5 декабря. <http://www.youtube.com/watch?v=EB_hGRgANr4&feature=related> (дата обращения 28 марта 2012).

- Kondrat824_ Путин плачет на Манежной площади [фан-видео] // YouTube. 2012. 4 марта. <<http://www.youtube.com/watch?v=vEzs-I16F6w>> (дата обращения 28 марта 2012).
- shtole81_ Максим Перевалов и «Борис Немцов» [фан-видео] // YouTube. 2012. 22 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=3HUPnaKj7R0>> (дата обращения 28 марта 2012).
- 4elov3k. Зима не будет-2. Путин – биоробот [фан-видео] // YouTube. 2012. 2 февраля. <<http://www.youtube.com/watch?v=quIFVI5jybQ>> (дата обращения 28 марта 2012).

ALIAKSANDR J. SARNA is an Associate Professor in the Department of Social Communication of the Belorussian State University, Minsk (Belorussia). He is the author of over 60 articles on media culture and communication practices in modern society; he has participated in a number of international educational and research projects in Belarus, Lithuania, Poland, Russia and Ukraine. He is the author of *Image & Medium. Visual Text in Mass Communication* (2012), *The Phenomenon of Power in Interpersonal Communication* (2012). [alsar.05@mail.ru].